

Original paper

XORIJIY FESTIVAL VA TANLOVLARNING SHAKLLANISHI TARIXI

© S.Madiyev¹✉

¹ O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Xalqaro festival va tanlovlar zamonaviy madaniyat taraqqiyotining muhim ko'rinishlaridan biridir. Ular turli xalqlarning san'at va madaniyatini dunyoga tanitishda, ijodiy almashuvni yo'lga qo'yishda va millatlararo madaniy muloqotni mustahkamlashda katta ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda xorijiy festivallar va tanlovlar san'atkorlar, rejissyorlar, ijrochilar hamda boshqa madaniyat namoyandalari uchun muhim maydonga aylangan. Bu jarayonning ildizlari esa tarixan uzoqqa borib taqaladi.

MAQSAD: Mazkur maqolaning maqsadi — xorijiy festival va tanlovlarning shakllanish tarixini o'rganish, ularning rivojlanish bosqichlari va jamiyatga ta'sirini tahlil qilishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tarixiy manbalar tahlili — ilk festivallar va tanlovlar haqida yozilgan ilmiy adabiyotlar o'rganildi. Komparativ tahlil — turli mamlakatlarda o'tkazilgan festivallarning o'ziga xos jihatlari solishtirildi. Statistik ma'lumotlar — festival va tanlovlarning soni, ishtirokchilar miqdori va geografiyasi haqidagi ma'lumotlar tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tadqiqot natijalariga ko'ra, festival va tanlovlar dastlab diniy yoki an'anaviy marosimlar doirasida paydo bo'lgan. Vaqt o'tishi bilan ular professional san'at maydonlariga aylangan. Masalan, Kann kinofestivali, Venetsiya biennialasi, Eurovision qo'shiq tanlovi kabi yirik tadbirlar o'z vaqtida san'atni ommalashtirish va xalqaro aloqalarni mustahkamlashga xizmat qilgan. Bu festival va tanlovlar nafaqat estetik zavq baxsh etadi, balki iqtisodiy va turistik rivojlanishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

XULOSA: Xorijiy festival va tanlovlarning shakllanishi insoniyat madaniy taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liq. Ularning rivojlanish jarayoni xalqaro madaniy muloqotga turtki bergan va san'atkorlar uchun yangi imkoniyatlar yaratgan. Ushbu tadbirlar tarixini o'rganish orqali zamonaviy madaniyat siyosatini shakllantirishda foydali xulosalarga kelish mumkin.

Tayanch so'zlar: Festival tarixi, xalqaro tanlovlar, madaniy almashinuv, san'at rivoji, estetik meros, global madaniyat.

Iqtibos uchun: Madiyev S. Xorijiy festival va tanlovlarning shakllanishi tarixi // Inter education & global study. 2025. №5(1). B.52-60.

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ И КОНКУРСОВ

© С. Мадиев¹✉

¹Государственный институт искусств и культуры Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: Международные фестивали и конкурсы являются важными проявлениями современного культурного развития. Они играют значительную роль в популяризации искусства и культуры разных народов, развитии творческого обмена и укреплении межнационального культурного диалога. Сегодня зарубежные фестивали и конкурсы становятся важной платформой для артистов, режиссеров, исполнителей и представителей культуры. Истоки этого процесса уходят глубоко в историю.

ЦЕЛЬ: Цель данной статьи – изучить историю формирования зарубежных фестивалей и конкурсов, их этапы развития и влияние на общество.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Анализ исторических источников – изучены научные труды, посвященные первым фестивалям и конкурсам. Сравнительный анализ – сопоставлены особенности проведения фестивалей в разных странах. Анализ статистических данных – рассмотрены данные о количестве фестивалей, участниках и географии проведения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты исследования показали, что фестивали и конкурсы первоначально возникали в рамках религиозных и традиционных обрядов. Со временем они трансформировались в профессиональные площадки искусства. Такие крупные мероприятия, как Каннский кинофестиваль, Венецианская биеннале, песенный конкурс Евровидение способствовали популяризации искусства и укреплению международных связей. Кроме того, фестивали оказывают положительное влияние на экономику и туризм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: История формирования зарубежных фестивалей и конкурсов тесно связана с культурным прогрессом человечества. Эти события способствовали международному культурному взаимодействию и предоставили новые возможности деятелям искусства. Изучение истории данных мероприятий помогает формировать эффективную культурную политику в современном мире.

Ключевые слова: история фестивалей, международные конкурсы, культурный обмен, развитие искусства, эстетическое наследие, глобальная культура.

Для цитирования: Мадиев С. История формирования зарубежных фестивалей и конкурсов // Inter education & global study. 2025. №5(1). С.52-60.

THE HISTORY OF THE FORMATION OF INTERNATIONAL FESTIVALS AND COMPETITIONS

© S. Madiyev¹✉

¹ Uzbekistan State Institute of Arts and Culture, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: International festivals and competitions are essential aspects of contemporary cultural development. They play a vital role in promoting the arts and cultures of various nations, fostering creative exchange, and strengthening intercultural dialogue. Today, such events serve as significant platforms for artists, directors, performers, and cultural representatives. The roots of this process date back to ancient times.

AIM: The purpose of this article is to examine the history of the formation of international festivals and competitions, their stages of development, and their impact on society.

MATERIALS AND METHODS: Historical source analysis – scientific literature on the early festivals and competitions was studied. Comparative analysis – the distinctive features of festivals held in different countries were compared. Statistical data analysis – the number of festivals, participants, and their geographical distribution were analyzed.

DISCUSSION AND RESULTS: Research findings show that festivals and competitions initially emerged as part of religious or traditional ceremonies. Over time, they evolved into professional art platforms. Major events such as the Cannes Film Festival, Venice Biennale, and Eurovision Song Contest have promoted art and strengthened international relations. In addition, such events positively impact economic and tourism development.

CONCLUSION: The history of the formation of international festivals and competitions is closely linked to humanity's cultural evolution. These events have spurred global cultural interaction and created new opportunities for artists. Studying the history of such events helps shape effective cultural policies in the modern world.

Keywords: festival history, international competitions, cultural exchange, art development, aesthetic heritage, global culture.

For citation: Madiyev S. The History of the Formation of International Festivals and Competitions // Inter education & global study. 2025. №5(1). pp.52-60.

Jahon maydonidag musiqa festival va tanlovlarning tarixiy rivojlanishi murakkab va ko'p bosqichli jarayondir. "Festival so'zi o'rta asr lotin tilida "festum" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, "bayram" ma'nosini anglatadi". [1.B.2.] Tarixan dastlabki festivallar diniy bayramlar bilan bog'liq bo'lgan. Vaqt o'tishi bilan ularning mazmuni va shakli sezilarli darajada o'zgarib, zamonaviy ko'rinishga kelgan. Hozirgi kunda musiqa festivallari va tanlovlari global madaniy maydonda katta o'rin egallab, milliy va etnik madaniyatlarning o'zaro ta'sirini kuchaytirish, madaniy merosni saqlash va targ'ib qilish, madaniy turizmni rivojlantirish hamda san'atkorlar o'rtasida professional aloqalarni o'rnatish vositasi bo'lib xizmat qilmoqda.

Xorijda festivallarning shakllanishi tarixi ko'p asrlar davomida rivojlanib, turli madaniyatlarning o'ziga xos bayramlari va an'alariga bag'ishlangan festivallar avvaliga diniy, agrar yoki madaniy maqsadlar uchun tashkil etilgan bo'lsa-da, keyinchalik o'zaro madaniy aloqalarini mustahkamlash, ijodkorlikni namoyish etish va jamoa ruhini ko'tarishga xizmat qildi. Hozirgi kunda xorijiy festivallar xaritasi juda keng bo'lib turli janrlar – teatr, musiqa, kino san'atiga oid festivallarni ko'rishimiz mumkin. N.Qosimova ta'kidlaganidek, "O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng milliy musiqa madaniyatining rivojlanishida yangi davr boshlandi, bu jarayonda xalqaro festivallar va tanlovlar muhim o'rin egallab, milliy san'atni jahon miqyosida targ'ib qilishning asosiy vositasiga aylandi". [2.B.56.]

Bu festivallar xalqlar orasida o'zaro madaniy va turli yo'nalishdagi kasbiy aloqalarni o'rnatish, yangi ixtirolarni va g'oyalarni o'rganish uchun ajoyib imkoniyatlar yaratadi. Shuningdek, ular turistlarni mamlakatga jalb etishning kuchli mexanizmiga aylanib har bir davlatga iqtisodiy jihatdan ham katta foyda keltiradi.

Xorijiy festivallarning shakllanishi tarixida ko'plab madaniyatlar o'rtasida o'zaro tanishish, aloqalarni o'rnatish bilan bir qatorda madaniy, iqtisodiy almashinuv yuzaga kelib muhim ijtimoiy va madaniy ahamiyatga ega bo'lgan. Ma'lumki, ilk marotaba Qadimiy Yunonistonda badiiy musobaqa jarayonida ijroning mahorati va sifati baholangan hamda taqqoslangan.

Miloddan avvalgi 590-yilda Delfda Pifiya o'yinlarining an'anasi vujudga kelgan bo'lib, unda shoirlar, sportchilar bilan bir qatorda aedlar (madhiyachilar qo'shiq muallifi va xonandalari) o'zaro bellashgan. G'oliblar dafna (lavr) gulchambarlari bilan taqdirlanganlar va e'tirofli "Dafneforlar" (dafna ko'taruvchi) nomiga sazovor bo'lganlar. Rim Imperiyasi davrida ham musiqachilar musobaqalarini o'tkazish an'anasi davom etgan. Aynan shu bosqichda g'oliblik nishoni bo'lgan "laureat" atamasi paydo bo'ldi va eng yaxshi ishtirokchilarni alohida belgilashda hozirgi kunda amaliyotda ishlatimoqda.

Bir madaniy, diniy hodisa atrofida odamlarni birlashtirish festivalni tashkil qilish va o'tkazilishining asosiy maqsadlaridan biri bo'lgan. Bu borada biz Qadimiy Yunoniston diniy bayramlarga oid tadbirlar haqida quyidagi satrlarni uchratamiz: "Qadimgi Yunoniston festivallari Dionis bayramlari, Olimpiya o'yinlari va Afina shahrida o'tkaziladigan Panathenaia kabi marosimlar bilan bevosita bog'liq bo'lib, ular nafaqat diniy, balki ijtimoiy-siyosiy ahamiyatga ham ega edi. Bu tadbirlar davomida san'at musobaqalari, drama namoyishlari va sport bellashuvlari o'tkazilgan" [3.B.45.]

O'rta asrlar davomida Yevropaning ko'plab shaharlarida bunday hodisalarni tashkil etish tashabbuslarini ko'rsatishimiz mumkin. Trubadurlar, minnezingerlar, meyzingerlar va ularning ustalari o'rtasida keng tarqalgan raqobat tanlovning muhim qismiga aylandi va keyinchalik e'tiborni jalb qilgan festival tusini oldi. Traganou shunday deydi: - "Yunoniston festivallarida qadimgi dramatik san'at namunalari ijrosi alohida ahamiyatga ega bo'lib, ular milliy madaniy identifikatsiyani mustahkamlash va tarixiy

merosni zamonaviy kontekstda qayta talqin etishning muhim vositasi bo'lib xizmat qilmoqda". [4.B.85.]

Musiqa tanlovlari va festivallari – xonanda, sozanda, kompozitor, bastakor, musiqa jamoalari va boshqa kasb egalarini musobaqalarini ba'zida dasturli konsert ko'rinishidagi tadbirlaridan tashkil topadi. Odatda, oldindan e'lon qilingan shartlar asosida o'tkaziladi.

Yunonistonda miloddan avvalgi 590-yillarda paydo bo'lgan Pifiya o'yinlari zamonaviy shaklu-shamoilida faqat XIX asrning boshida yuzaga kelgan (1803, Parijdagi "Nafis san'atlar akademiyasi"). Ilk xalqaro musiqa tanlovi esa 1856-yil Bryusselda o'tkazilgan. Hozirda Amerika, Yevropa va Osiyo mamlakatlarida yuzlab xalqaro musiqa tanlovlari va festivallari muntazam ravishda o'tkazilmoqda.

Uyg'onish davrida muallif – sozandalarni eng kuchli badihaviylik qilish qobiliyatini namoyon qilgan tanlovlar organ, klavisin, skripka cholg'usida o'tkazilgan edi. Qoida tariqasida, ular hukmdorlar, badavlat metsenatlar yoki ruhoniylar tomonidan tashkil etilgan va taniqli musiqachilar jalb qilingan.

Buyuk Britaniyada yosh kompozitorlarga beriladigan Mendelsson stipendiyasi joriy etilgan. (Tanlov 1848-yildan beri Londonda to'rt yilda bir marotaba tashkil etib kelinmoqda). 1889-yilda Vena shahrida "Bezendorfer" firmasi tomonidan Vena konservatoriyasining bitiruvchilari uchun tanlov tashkil etilgan. Bu tanlov xalqaro miqyosda tavsifga ega bo'lgan, zero, bitiruvchilari turli mamlakatlardan tashkil qilgan. O'z navbatida mazkur milliy musobaqa doirasida, xalqaro miqyosda tanlov o'tkazilishining poydevoriga yo'l ochildi va keyinchalik bunga imkoniyat yaratildi. Tanlov birinchi bo'lib 1856-yilda Bryusselda rus musiqachisi tashabbusi bilan o'tkazilgan.

1886-yilda A.G.Rubinshteynning tashabbusi bilan Rossiyada ilk bor tanlov tashkil etildi va 1890-yilda Sankt-Peterburgda birinchi doimiy xalqaro anjuman o'tkazildi. Ushbu anjuman keyingi musiqiy tanlovlarni tashkil qilishda namuna bo'lib xizmat qildi. Berlin, Vena, Parij, Sankt-Peterburg shaharlarida besh yilda bir marotaba o'tkaziladigan (1910-yilgacha) Rubinshteyn nomidagi ushbu tanlovda kompozitor va pianistlar ishtirok etgan. Tanlov keyinchalik keng shuhrat qozongan bir qator yirik musiqachilar – F.Buzoni, V.Baxhaus, I.A.Levin, A.F.Gedike va boshqalarni qobiliyatini jamoachilikka keng namoyon etdi.

1914-1918-yillardagi 1-Jahon urushidan so'ng ushbu madaniy hodisalar keyin keng rivoj topib va shu bilan birga ko'p sonli milliy tanlovlar joriy etildi. Keyinchalik 1927-yilda Shopen nomidagi Xalqaro pianinochilar tanlovi joriy etildi va muntazam uyushtirilgan tanlovga aylandi.

Xalqaro tanlovlarning Yevropadagi asosiy tashkilotchilari bu Belgiya, Italiya va Fransiyadir, chunki aynan u yerda ko'p tanlovlar o'tkaziladi. 1951-yil Belgiya qirolichasi Yelizaveta nomidagi tanlov tashkil etibda pianistlar, skripkachilar va kompozitorlar bellashadi, shundan so'ng, Bryusselda – vokalistlar tanlovlari, Liejda kvartetlar tanlovi, Gentda – Bax nomidagi organistlar tanlovi, Knokda – xorlar tanlovi o'tkazildi.

Italiyada Paganini nomidagi skripachlar tanlovi, Genuyada – Busoni nomidagi pianistlar tanlovi, Bolsoniada – dirijyorlar, Rimda – (Santa-Sesiliya milliy akademiyasi tomonidan tashkil etilgan) pianinochilar va Neapolda A.Kasella nomidagi bastakorlar tanlovi, Vercheldagi musiqachilar, bastakorlar va balet raqqosalari uchun J.V.Viotti nomidagi tanlov, xor jamoalari uchun esa – Arezzodagi “Polifonik” tanlovi va bulardan tashqari Fransuz tanlovlari orasida M.Long – J.Tibo nomidagi tanlov, Parijda, Besanxonda – yosh dirijyorlar uchun va Tuluzda – vokalistlar uchun o‘tkazilgan tanlovlar o‘tkazilishi urfga aylanib bordi. 50-yillar oxirida va 60-yillar boshlarida Braziliyada, AQShda, Kanadada, Urugvayda, shuningdek Yaponiyada bir qator tanlovlar vujudga keladi. Musiqiy tanlovlarni rivojlanishidagi muhim bosqich sifatida - Moskvada tashkil etilgan xalqaro tanlovlardan biri P.I.Chaykovskiy (1958-yildan beri) nomidagi tanlovdur, bu tanlov tez fursat ichida taniqli va mashhur musobaqalardan biriga aylandi.

Tanlovlarni tashkil etish va o‘tkazish shakllari, ularni tartibga solish, reglamenti va badiiy mazmuni turlichadir. Musiqiy tanlovlar asosan davlatlarning poytaxtlarida, yirik madaniy markazlarda, kurort shaharchalarida o‘tkaziladi. Ko‘pincha musiqachilarning hayoti va faoliyati bilan bog‘liq tanlovlar shaharlarda ularning sharafiga atab o‘tkaziladi. Shuningdek, xalqaro jamoat tomonidan tashkil etiladigan, doimiy tanlovga ega bo‘lmagan xalqaro tanlovlar turli shaharlarda va hattoki mamlakatlarda ham o‘tkaziladi. Qoida tariqasida, musobaqalar, ularning reglamentidan qat‘iy nazar, bir xil aniq belgilangan sanalarda bo‘lib o‘tgan. Musiqiy tanlovlar tashkilotchilari odatda turli xil tashkilotlar, muassasalar, mahaliy hokimiyatlar, ma‘muriyatlar va ba‘zi hollarda – xususiy tadbirkorlar, tijorat firmalari bo‘lishlari mumkin. Ko‘p yillik amaliyotda musiqiy tanlovlarni o‘tkazish uchun muayyan prinsiplar ishlab chiqilgan va ularni tashkilotchilari musobaqalarni tashkil etishda jiddiy e‘tibor qaratishgan.

Musiqiy tanlovlar demokratik ochiq xarakterga egadirlar – barcha millat va davlat vakillari, davlatlar musiqachilari, jinsi ahamiyatga ega bo‘lmagan holda, cheklovlar faqat yoshga bog‘liq (ba‘zi istisnolar bilan, masalan, bastakorlar musiqiy tanlovida), turli mutaxassisliklar uchun (o‘ziga xos xususiyatlarga ko‘ra) yosh chegaralari mavjud. Ba‘zi bir murakkab musiqiy tanlovlar hujjatlar asosida oldindan amalga oshirilgan. Bundan asosiy maqsad yetarlicha mahoratga ega bo‘lmagan murojaat qiluvchilarning raqobatlashishiga yo‘l qo‘ymaslik. Tanlovda ishtirokchilarning chiqishlari oldindan e‘lon qilingan qoidalarga muvofiq o‘tkaziladi; tinglash jarayoni ma‘lum miqdordagi turlardan iboratdir. Har bir keyingi bosqich uchun cheklangan va doimiy ravishda kamayib boradigan ishtirokchilarga ikkitadan to‘rttagacha ruxsat beriladi.

Musobaqa ishtirokchilari qur‘a yoki familiyalarning alifbo tartibida qatnashadilar. Ishtirokchilarning chiqishlari nufuzli ijrochilar, bastakorlar va o‘qituvchilardan tashkil topgan hakamlar hay‘ati tomonidan baholanadi. Hakamlar hay‘ati ish uslublari va tanlov ishtirokchilarini baholash tamoyillari turlicha. Ba‘zi musiqiy tanlovlarda ovoz berish ochiq yoki yashirin bo‘ladi, ballarga asoslangan holda ishtirokchilarning o‘yini turlicha baholanadi. Eng muvaffaqiyatli nomzodlar mukofotlanadilar va laureatlar unvonlar,

shuningdek diplom va medallar bilan taqdirlanadilar. Turli xil toifadagi mukofotlar soni bittadan o'n ikkitagacha. Rasmiy mukofotlardan tashqari asar ijrosi uchun eng yaxshilarga ko'pincha rag'batlantiruvchi mukofotlar beriladi.

Musiqiy tanlovlar laureatlari, qoida tariqasida, ma'lum miqdordagi konsertlarga chiqish huquqlariga ega bo'ladilar. Bu turdagi tadbirlar yosh iste'dodlarni topish va qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan. "1890 yilda tashkil etilgan Rubenshtein Xalqaro pianino musiqa tanlovi dunyodagi eng qadimiy xalqaro musiqa tanlovlaridan biri hisoblanadi". [5.B.67.] Tanlovning badiiy xususiyati eng avvalo, uning mazmun mohiyati va dasturiga qarab belgilanadi. Shu nuqtai nazardan, musiqiy tanlovlar doirasi juda keng – bitta bastakorning musiqasi ijro etiladigan tanlovlar (Varshavadagi Shopin nomidagi musiqiy tanlov), san'atkorlarni imkoniyatlarini to'liq aniqlash uchun keng va xilma-xil repertuarlar bilan tanlovlar o'tkazilgan.

Musiqiy tanlovlar o'z dasturlarini tematikaga asoslab shakllanadi. Xususan, qadimiy musiqa, zamonaviy musiqa va boshqalar. Bu shuningdek, tanlov bosqichlarga ham doir bitta mutaxassislikka bag'ishlangan yoki bir nechta ko'plab vakillar bir vaqtning o'zida navbat bilan raqobatlashadi. Musiqiy tanlovning kompozitsion tarkibi biroz boshqacha: iste'dodli bastakorlarni aniqlash vazifasini belgilab beradigan tanlovlar bilan bir qatorda, utilitar xarakterga ega bo'lgan tanlovlar ham mavjud. Ular opera teatri, noshirlik va konsert tashkilotchilari tomonidan tashkil etiladi. Bundan tashqari musiqiy tanlovlar ham bor – insholarni ma'lum turini tayyorlash, nashr etish yoki targ'ib qilish maqsadida tashkillashtirilgan. Bunday musiqiy tanlovlarda ishtirokchilar doirasi odatda kengroq bo'ladi.

1960-yillarda eng katta mashhurlikni musiqiy tanlovlardan estrada san'atkorlari tomonidan zabt etildi. Qoidaga ko'ra, bunday musiqiy tanlovlar radio va televideniye markazlari, firmalar va ro'yxatga olish kompaniyalarida o'tkaziladi. Har bir musobaqa bitta turdan iborat bo'lib, ishtirokchilarni chetlashtirmasdan o'tkaziladi. Estrada tanlovini o'tkazish shakllari turlicha, musiqiy tanlovlarning repertuarlari va reglamentlari xilma-xil va qat'iy tartibda farq qilmaydi.

Zamonaviy musiqada musiqiy tanlov iste'dodli musiqachilarni aniqlash va rag'batlantirishning eng muhim vositasiga va madaniy hordiqning omilliga aylandi. Instrumentalistlarning aksariyati, shuningdek vokalistlar va dirijyorlar 1950-1970-yillarda konsert va opera sahnalarida oldinga chiqdilar. Musiqiy tanlovlar tufayli ular tinglovchilar ommasi orasida musiqani targ'ib qilish, tanlovning kontsepsiyani rivojlantirish va boyitishga yordam beradi. Ularning asosiy qismi musiqiy festivallar doirasida o'tkazilib va ularning muhim qismiga aylanadi. Bunga misol qilib "Praga bahori" festivalini keltirish mumkin.

Musiqiy tanlovlar shuningdek, butunjahon yoshlar va talabalar festivallari dasturlariga kiritilgan. Keng tarqalgan musiqiy tanlov musobaqa tashkilotchilarining sa'y-harakatlarini muvofiqlashtirish, tajriba almashish va musiqiy tanlov o'tkazish uchun umumiy standartlarni yaratish zaruratini tug'dirdi. Shu maqsadda Jenevada 1957-yilda

Xalqaro musiqa musobaqasi federatsiyasi tashkil etilib, federatsiya har yili turli shaharlarda kongresslar o'tkazdi va ma'lumotnomalar tarqatdi.

1959-yildan boshlab har yili xalqaro axborot jurnallari nashr etiladi, unda musiqiy tanlovlar haqida ma'lumot keltirilib ularning laureatlari ro'yxati e'lon qilinadi. Federatsiyaga a'zo davlatlar soni doimiy ravishda o'sib bormoqda. Zamonaviy bosqichda shunday tanlov va festivallarni o'tkazilishi har bir mamlakatning iqtisodiy, madaniy, ijtimoiy mavqeini o'sishi va rivojiga o'zining munosib xizmatini qo'shib kelmoqda.

T.Ergashev o'z tadqiqotlarida shunday ta'kidlaydi: "O'zbek milliy musiqa san'atining xalqaro darajadagi festivallar orqali targ'ib qilinishi milliy identifikatsiyaning mustahkamlanishi bilan bir qatorda, madaniyatning globallashuv tendensiyalariga moslashish jarayonini ham tezlashtirmoqda". [6.B.156.] Xorijiy festival va tanlovlarning tarixi madaniy va ijtimoiy o'zgarishlar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ularning evolyutsiyasi jamiyatda yuz bergan transformatsion jarayonlarni aks ettiradi. Zamonaviy dunyoda festivallar nafaqat san'at tadbiri, balki madaniy diplomatiya, milliy identifikatsiyani mustahkamlash, madaniy merosni saqlash va targ'ib qilish hamda turizmni rivojlantirish vositasi sifatida ham ahamiyat kasb etadi. O'zbek olimlarining tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, milliy va xalqaro musiqa festivallari va tanlovlari O'zbekiston madaniy siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylanib, madaniy merosni saqlash, milliy identifikatsiyani mustahkamlash va xalqaro madaniy aloqalarni rivojlantirishda muhim rol o'ynamoqda.

Xulosa o'rnida aytish kerakki, globallashuv sharoitida festivallar mahalliy va global madaniyatlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirni kuchaytiradi, "globallashuv" jarayonlarini rag'batlantiradi va madaniy xilma-xillikni saqlashga yordam beradi. Ular orqali an'anaviy musiqa, san'at shakllari yangi auditoriyaga yetib boradi, bu esa ularning saqlanishi va rivojlanishiga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Falassi A. Time Out of Time: Essays on the Festival. University of New Mexico Press, 1987.
2. Qosimova N. Mustaqillik davrida O'zbek musiqa san'ati. -T.: O'qituvchi, 2018.
3. Kokkinou K. Ancient Greek Festivals and Their Modern Counterparts. Athens: Patakis, 2018.
4. Traganou, J. Designing the Olympics: Representation, Participation, Contestation. Routledge. 2019.
5. Alink G. International Piano Competitions: History and Evolution. Amsterdam: Amsterdam University Press. 2020.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Sobir Madiyev**, dotsent [**Собир Мадиев**, доцент], [**Sobir Madiyev**, acting associate professor]; Toshkent sh. Mirzo Ulug'bek tumani, Yalang'och dahasi 127 «A» uy. [адрес:

Узбекистан, 117036, Ташкент, Мирзо Улугбекский район, Массив Ялангач, 127 «А» дом.], [address: Uzbekistan, 117036, Tashkent, Mirzo Ulugbek, Yalangoch Street, 127 "A".]